

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Сучасні підходи до освіти дітей з особливими потребами дозволяють розглядати спеціальну підготовку майбутнього педагога як невід'ємну складову освітнього простору.

В умовах реформування освіти, активному впровадженню інклюзивного навчання в освітніх закладах, істотно розширюються функції професійної діяльності педагогів, передусім у плані організації освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами. В таких умовах педагог не може обмежитися використанням знань специфіки загальноосвітніх стандартів, програм та традиційних методик навчання та виховання (Кузьміна О., 2015).

Так, науковці В. Синьов, М. Шеремет характеризують певні чинники, що перешкоджають забезпеченню успішності освітнього процесу в інклюзивних закладах освіти. Серед них визначальне місце займають ті, які безпосередньо пов'язані з професійною діяльністю педагога, а саме: тотальна некомпетентність щодо психологічних особливостей дітей з порушеннями психофізичного розвитку, формальність застосування індивідуально-диференційованого підходу, певний волюнтаризм по відношенню до дітей з особливими освітніми потребами, невідповідність структури, темпу і ритму навчальних занять до їх можливостей; відсутність методик включення «особливої» дитини у навчальний процес (Синьов В., Шеремет М., 2008).

У своїх наукових дослідженнях С. Сабельникова зазначає, що в умовах реалізації інклюзивної освіти необхідно створювати особливі вимоги до професійної та особистісної підготовки фахівців, яка включає не тільки базові (предметні, методичні та інші знання, вміння та навички), а й спеціальний компонент професійної кваліфікації. При цьому зміст цього

компоненту підготовки має бути спрямований як на формування розуміння сутності інклюзивності в цілому, так і на розвиток вміння реалізовувати різні способи педагогічної взаємодії між усіма суб'єктами освітнього середовища (Сабельникова С., 2009).

Важливо розуміти, що саме дошкільна освіта є основною ланкою в організації освітнього процесу та підготовки дітей з особливими потребами до подальшого навчання. У цьому процесі вихователь є ключовою особою в організації освітнього середовища. Тому, це мають бути педагоги, які приймають нову систему цінностей, творчо реалізують нові технології навчання, здатні вирішувати проблему соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, володіють методами психолого-педагогічної діагностики, стабільно прагнуть до високих результатів у своїй професійній діяльності, знають специфіку освітніх програм, володіють методиками і технологіями навчання дітей з особливими потребами, ефективно взаємодіють як у самому закладі, так і з батьками та соціумом, що оточує (Кирста Н., 2015).

Визначення специфіки підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти неможливе без аналізу характеристики загальнонаукових підходів до поняття «підготовка».

З. Шевців професійну підготовку фахівців розглядає як засіб проектування національно свідомого фахівця, здатного у складних соціально-економічних умовах сумлінно та відповідально опанувати цінності, фундаментальні знання, навички і практичні уміння, культуру організації та реалізації майбутньої професійної діяльності, самоудосконалюватися і адаптуватися до інноваційних освітніх технологій (Шевців З., 2017).

У свою чергу, О. Пехота і А. Старєва професійну підготовку розглядають як процес навчання (викладання і учіння), засвоєння професійних загально педагогічних і методичних знань, вироблення відповідних умінь і навичок в ході педагогічної практики; формування потреб до самоосвіти, самовдосконалення і самореалізації, досягнення фундаментальності та мобільності, науковості й

культуровідповідності професійних знань (Пехота О., Старєва А., 2006).

Ми вважаємо, що професійну підготовку доцільно розглядати у двох аспектах: підготовку здобувачів вищої освіти, майбутніх педагогів та безпосередньо практикуючих педагогів.

Заклади вищої освіти, які у освітній програмі приділяють значну увагу підготовці майбутніх фахівців до інклюзивного середовища, передбачають наявність основних навчальних дисциплін, що стосуються специфіки роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Під час вивчення даних курсів використовуються різні форми та методи організації освітньої діяльності, що передбачають як засвоєння теоретичних знань, так і відпрацювання практичних навичок під час професійної практики. З метою формування особистісної готовності важливою формою організації освітньої діяльності є залучення студентів до волонтерської діяльності.

На сучасному етапі задля підвищення інклюзивної компетенції педагогів закладів освіти активно проводяться різноманітні курси, тренінги, воркшопи, веб-семінари тощо. Утім, вони ще не набули системного характеру.

Основними формами підвищення рівня професійної майстерності педагогів, які планують або почали працювати з дітьми з особливими освітніми потребами наставництво, яке може здійснюватися більш досвідченими фахівцями закладу освіти, спеціалістами спеціальних закладів або фахівцями наукових інститутів, вищих освітніх установ. Наставництво здійснюється у таких напрямках: планування та здійснення разом заходів з поглиблення педагогічних знань щодо організації діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами, вивчення документів Міністерства освіти та науки України; поповнення знань із корекційної педагогіки та психології; допомога педагогу у розв'язанні конкретних проблем щодо методики організації освітньої діяльності; організація консультацій, занять, під час яких відбувається моделювання та обговорення запропонованих моделей; взаємовідвідування занять з обов'язковим подальшим обговоренням, плануванням корекції діяльності педагога.

Похідним поняттям підготовки є набуття педагогами професійної компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, яку розглядають як певну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність фахівця успішно провадити професійну діяльність в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Українські дослідники А. Колупаєва, З. Ленів, О. Мартинчук визначають такі професійні компетентності педагогів, які працюють у інклюзивному середовищі:

- організаційно-педагогічна (вміння створювати відповідне інклюзивне середовище; розробляти індивідуальні програми розвитку особистості з особливими освітніми потребами);

- соціально-корекційна (створення умов для саморозвитку усіх учнів; уміння створювати умови для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами);

- діагностико-прогностична (уміння виявляти труднощі і перешкоди у навчальному процесі всього учнівського колективу; прогнозувати результати навчання й соціальної взаємодій учнів);

- соціально-профілактична (наявність у педагога вміння приводити в дію психологічні й юридичні механізми, спрямовані на виявлення і подолання ненормативних проявів, конфліктних ситуацій у класі; організувати, необхідної допомоги із залученням відповідних фахівців);

- патронатна й охоронно-захисна сприяє встановленню тісних зв'язків з різними громадськими інститутами, освітніми закладами, діяльність яких спрямована на надання якісних різноманітних освітньо-реабілітаційних та соціальних послуг особам з особливими потребами; навички здійснення психолого-педагогічного супроводу таких осіб, виробляти стратегію захисту та толерантного ставлення оточуючих до дітей з особливими освітніми потребами (Колупаєва А., 2016; Ленів З., 2014; Мартинчук О., 2017).

Проте, професійна підготовка фахівців закладів дошкільної освіти до педагогічної діяльності в умовах

інклюзивного освітнього простору передбачає не тільки формування компетентностей, а й особистісної та професійної готовності до організації та здійснення освітнього процесу в інклюзивних групах.

DOI: 10.5281/zenodo.5905832

Прядко Ю. Ю., Махоткіна Л. Б.

СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ «ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ОСОБИСТОСТІ, ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИВЧЕННЯ

Актуальність вивчення феномену «емоційного вигорання» зумовлене практичним запитом суспільства, що характеризується стійкими наслідками на особистість фахівців та проявляється у формуванні негативних психологічних установок по відношенню до себе, родини, колег, клієнтів; характеризується вираженою втратою інтересу до професійної діяльності, суспільного та особистого життя в цілому, а також провокує розвиток психосоматичних захворювань.

У сучасних наукових джерелах емоційне вигорання розглядається як складне багатоаспектне явище, що і визначає поліаспектність наповнення його категоріально-понятійного змісту та неоднозначну визначеність його місця у системі наукових понять (Лаврова М., 2014).

Не існує єдиного підходу до історичних витоків тлумачення поняття «вигорання». Так, у своїх дослідженнях, В. Орел виділяє такі періоди: описовий (до середини 1980-х рр.) та емпіричний (із середини 1980-х рр.), пов'язуючи перехід у другий період із розробленням стандартизованих методик для діагностики вигорання (Орел В., 1999).

Емпіричний період бере свій початок з наукового дослідження американського психіатра Х. Фрейденберга. Цим терміном він характеризував людей, які у зв'язку з професійною діяльністю перебувають у постійному емоційному напруженні, інтенсивно та безпосередньо спілкуючись з людьми (Дьоміна А., 2003).